

Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Bali Tahun 2019–2023

Cetta Rasendriya, Annisa Bulan Kenanga, Firosa Aniqotul Wahdah, Mayva Wulandari, Abel Gempati, Anggi Rahajeng

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords

Income Distribution Inequality, HDI, FDI, RLS, Population Density, Eviews, ArcGIS

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of IPM, PMA, PDRB, RLS, and population density variables on income distribution inequality in Bali Province. This study employs a quantitative approach, utilizing panel data analysis processed with EViews. The results of this study indicate that HDI has a negative and significant effect, Foreign Direct Investment (FDI) has a positive and significant impact, RLS also shows a positive and significant effect, while GRDP does not show a significant impact on inequality, and Population Density has a positive and significant effect on income distribution inequality in Bali Province. Based on spatial analysis using the hotspot method, the area with high-income distribution inequality based on the Gini Ratio Index data for Bali Province from 2019 to 2023 is Denpasar City.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel IPM, PMA, PDRB, RLS dan Kepadatan Penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel yang diolah menggunakan Eviews. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan, Investasi Asing (PMA)

berpengaruh positif dan signifikan, RLS juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, sementara itu PDRB tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan, dan Kepadatan Penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. Berdasarkan analisis spasial metode hotspot daerah dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi berdasarkan data Indeks Gini Rasio Provinsi Bali selama 2019-2023 adalah Kota Denpasar.

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan adalah isu penting dalam pembangunan suatu negara karena berkaitan dengan pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat. Apabila ketimpangan distribusi pendapatan meningkat, maka pendapatan menjadi semakin tidak merata (Maorencia & Marwan, 2023). Untuk mengukur tingkat disparitas pendapatan pada suatu populasi, digunakan Indeks Gini Ratio sebagai alat ukur. Nilai indeks ini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna.

Bali dikenal sebagai destinasi wisata internasional yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,71% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Bali menyumbang 5,71% terhadap total pertumbuhan PDRB di seluruh Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan, tetapi realita di lapangan seringkali menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut tidak selalu diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan terutama di Provinsi Bali.

Gambar 1. Grafik Indeks Gini Rasio Provinsi Bali 2019-2023.

Sumber: BPS Bali, diolah.

Gambar 1 menunjukkan Indeks Gini Ratio di Provinsi Bali selama tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi dalam kisaran yang relatif stabil, yakni antara 0,36 hingga 0,38. Tahun 2021, Indeks Gini Ratio mencapai puncaknya. Hal ini dikarenakan PDRB Provinsi Bali yang ditopang oleh Pariwisata, sehingga ketika adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak secara signifikan dengan kondisi sosial ekonomi di Provinsi Bali.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi pengaruh sosial ekonomi, seperti kualitas sumber daya manusia, aktivitas investasi, pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pendidikan, dan dinamika demografi, berpengaruh terhadap disparitas distribusi pendapatan di Bali. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penanaman Modal Asing (PMA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Rata-rata Lama Sekolah, dan Kepadatan Penduduk berkontribusi serta Indeks Gini Ratio tahun 2019 hingga 2023.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Teori ketimpangan distribusi pendapatan adalah konsep yang mengacu pada pendapatan yang tidak terdistribusi secara merata di dalam masyarakat. Terdapat empat teori ketimpangan menurut para ahli yang digunakan sebagai dasar acuan pada penelitian ini, diantaranya:

1. Hipotesis U Terbalik (Inverted U Curve) oleh Simon Kuznets

Menurut Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006), Kurva U terbalik dapat digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Hipotesis ini menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan pendapatan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah mencapai suatu tingkat tertentu, ketimpangan tersebut perlahan akan menurun, sehingga distribusi pendapatan lebih merata. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi telah menciptakan peluang yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat.

2. Teori Disparitas Regional oleh Jeffery G. Williamson

Jeffery G Williamson merupakan pengemuka dari Teori disparitas pendapatan (Susilo, 2018). Teori ini menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan antar wilayah merupakan akibat dari proses pembangunan yang tidak merata. Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan akan terlihat merata pada masing-masing wilayah. Akan tetapi, ketika pembangunan sampai pada tahap lanjut, perbedaan tingkat pertumbuhan di setiap wilayah akan semakin terlihat. Semakin tinggi perbedaan tingkat pertumbuhan antar wilayah, semakin besar pula ketimpangan pendapatan yang terjadi.

3. Teori Human Capital

Teori *human capital* menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia, yang merupakan bagian dari investasi modal manusia, berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Ketika kualitas sumber daya manusia meningkat, distribusi pendapatan akan semakin merata dan ketimpangan menurun (Krismiyanti & Utama, 2020). Menurut Becker (1993), manusia merupakan pengembalian dari setiap pengeluaran pada suatu organisasi. Todaro (2015) menjelaskan konsep dari sebuah *Human Capital* dapat dilihat melalui tujuan dari seseorang yang melakukan Investasi untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa yang akan datang.

4. Teori Harrod-Domar

Dalam teori Harrod-Domar, pembentukan modal diperlukan untuk menumbuhkan suatu perekonomian. Pembentukan modal ini dianggap sebagai bentuk pengeluaran yang dapat meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian sekaligus mendorong peningkatan permintaan efektif di tengah

masyarakat (Fattah et al., 2022). Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh investasi. Dimana total modal yang dimiliki suatu negara memiliki hubungan langsung dengan tingkat pendapatan nasional. Hubungan ini diukur melalui rasio antara modal dan hasil produksi. Semakin besar jumlah modal yang tersedia, maka semakin besar pula hasil produksi yang dapat dihasilkan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga berperan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, ketimpangan pendapatan cenderung menurun, karena perubahan dalam pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh perubahan yang cukup signifikan pada nilai gini ratio.

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Sampel	Hasil Penelitian
Adipuryanti & Sudibia (2015)	9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009-2013	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara itu jumlah penduduk yang bekerja dan investasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi dalam pengaruh tidak langsung dengan jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
Nadya & Syafri (2019)	33 provinsi di Indonesia tahun 2007-2016	Hasil penelitian ini adalah laju PDRB berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia. Selanjutnya, Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh positif dan signifikan. Terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia.
Andina, Jajang, & Supriyanto (2021)	6 kabupaten/kota di Pulau Jawa Tahun 2014-2020	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks pembangunan manusia dan PDRB perkapita menunjukkan tanda negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2014 sampai 2020.
Mayesta & Huda (2024)	Kota Padang Tahun 1993-2022	Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia memberikan tanda positif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan di Kota Padang. Sementara itu, Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan tanda positif tapi tidak signifikan terhadap distribusi pendapatan di Kota Padang.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.

Sumber: Data diolah peneliti.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang terdiri atas Indeks Gini Ratio sebagai variabel dependen serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Kepadatan penduduk sebagai variabel independen. Objek penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2019-2023.

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis, yaitu kuantitatif dengan regresi linier berganda dan spasial dengan analisis hotspot. Analisis regresi digunakan untuk mengidentifikasi signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan analisis hotspot digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dengan kepadatan yang signifikan secara statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Estimasi Model

Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob
Cross-section F	2.781	(8.31)	0.019

Cross-section Chi-square	24.347	8	0.002
--------------------------	--------	---	-------

Tabel 2. Hasil Uji Chow.
Sumber: Eviews, diolah.

Nilai p-value lebih besar dari 0.05, yaitu 0.019. Sedangkan 0.002, menunjukkan bahwa penggunaan Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat daripada Common Effect Model (CEM).

Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq.d.f.	Prob.
Cross-section random	11.496	5	0.0424

Tabel 3. Hasil Uji Hausman.
Sumber: Eviews, diolah.

Nilai Prob sebesar 0.0424 < 0.05, hasil menunjukkan penggunaan Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat daripada Random Effect Model (REM). Hasil dari Uji Chow dan Uji Hausman, maka dapat disimpulkan penggunaan Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling sesuai untuk digunakan.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolinearitas

	IPM	PMA	PDRB	RLS	KEP. PENDUDUK
IPM	1.000	0.715	0.778	0.776	0.714
PMA	0.715	1.000	0.776	0.637	0.383
PDRB	0.778	0.776	1.000	0.839	0.476
RLS	0.777	0.637	0.839	1.000	0.724
KEP. PENDUDUK	0.7144	0.383	0.476	0.724	1.000

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas.
Sumber: Eviews, diolah.

Tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen karena tidak ada nilai korelasi yang melebihi 0.85. Dengan demikian, variabel-variabel tersebut cukup independen satu sama lain untuk digunakan dalam model regresi tanpa menimbulkan masalah signifikan terkait multikolinearitas (Napitupulu et al., 2021:141).

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2. Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas.
Sumber: Eviews, diolah.

Karena grafik residual tampak menyebar secara acak dan tidak membentuk pola sistematis. Nilai residual berkisar antara -0.0016 hingga +0.0016, tidak melewati batas 500 dan -500, artinya lolos uji heteroskedastisitas (Napitupulu et al., 2021:143).

Hasil Uji Validitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0.7788	0.2086	3.778	0.0005
IPM	-0.0182	0.0035	-5.084	0.0000
PMA	0.0126	0.0057	2.1804	0.0353
PDRB	0.0881	0.0545	1.6155	0.1143
RLS	0.0494	0.0102	4.8094	0.0000
KEP. PENDUDUK	8.26E-06	2.85E-06	2.8937	0.0062
Root MSE	0.0191	R-squared		0.5196
Mean dependent var	0.3182	Adjusted R-squared		0.4580
S.D. dependent var	0.0279	S.E. of regression		0.0205
Akaike info criterion	-4.8067	Sum squared resid		0.0165
Schwarz criterion	-4.5655	Log likelihood		114.152
Hannan-Quinn	-4.7169	F-statistic		8.4386
Durbin-Watson stat	1.8674	Prob(F-statistic)		0.000018

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Sumber: Eviews, diolah.

Hubungan antara variabel dependen Gini Rasio dengan variabel independen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi Asing (Log Investasi Asing Juta Rupiah), PDRB (Log PDRB Harga Konstan), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Kepadatan Penduduk (Kepadatan). Didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Gini Rasio}_{it} = 0.788472 - 0.012878 \cdot \text{IPM}_{it} + 0.012603 \cdot \log(\text{PENANAMAN MODAL ASING})_{it} + 0.088114 \cdot \log(\text{PDRB})_{it} + 0.049446 \cdot \text{RLS}_{it} + 8.26 \times 10^{-6} \cdot \text{KEPADATAN}_{it} + e_{it}$$

Dengan demikian, dapat dipahami dengan cara ini:

- Asumsi semua faktor lain tetap tidak berubah, peningkatan satu poin dalam IPM akan menghasilkan penurunan sebesar 0.012878 dalam Gini Rasio
- Jika semua faktor lainnya tetap tidak berubah, kenaikan satu persen dalam Penanaman Modal Asing (log) akan menghasilkan kenaikan Gini Rasio sebesar 0.012603.
- Dengan asumsi semua faktor lain tetap tidak berubah, Gini Rasio akan naik sebesar 0.088114 untuk setiap pertumbuhan PDRB (log) 1%.
- Dengan asumsi semua faktor lain tetap tidak berubah, Gini Rasio akan naik sebesar 0.049446 untuk setiap peningkatan satu tahun Rata-rata Lama Sekolah.
- Dengan asumsi semua faktor lain tetap tidak berubah, peningkatan kepadatan penduduk satu jiwa per km² akan mengakibatkan kenaikan Gini Rasio sebesar 0.00000826.

Hasil Uji Statistik

Uji Parsial (Uji T)

- Uji Parsial IPM dengan P 0.0000, yang menunjukkan signifikan karena $p < 0.05$
- Uji Parsial Investasi Asing dengan P 0.0353, yang menunjukkan signifikan karena $p < 0.05$
- Uji Parsial PDRB dengan P 0.1143, yang menunjukkan tidak signifikan karena $p > 0.05$
- Uji Parsial Rata-rata Lama Sekolah dengan P 0.0000, yang menunjukkan signifikan karena $p < 0.05$
- Uji Parsial Kepadatan Penduduk dengan P 0.0062, yang menunjukkan signifikan karena $p < 0.05$

Uji Simultan (Uji F)

Probabilitas F-statistik model signifikan secara statistik secara keseluruhan terhadap Gini Rasio, Prob F-Statistiknya sebesar $0.000018 < 0.05$

Uji R-Squared

Analisis regresi menghasilkan nilai R-squared 0,519664, yang berarti bahwa variabel independen dalam model seperti IPM, investasi asing, PDRB harga konstan, rata-rata lama sekolah, dan kepadatan penduduk dapat menjelaskan sekitar 51,97% dari variasi dalam variabel dependen Rasio Gini. Dengan kata lain, terdapat sekitar 48.03% variasi dalam Gini Rasio yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model ini.

Analisis Sosial-Ekonomi

Secara sosial-ekonomi, variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Artinya, semakin tinggi kualitas pembangunan manusia, ketimpangan pendapatan cenderung menurun. Hal ini karena daerah dengan IPM tinggi, memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pendapatan, sehingga masyarakatnya lebih mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara merata. Pengaruh negatif dan signifikan IPM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Bali telah dibuktikan oleh Yanthi dan Sutrisna (2021). Mereka menemukan bahwa peningkatan IPM berkontribusi pada penurunan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dalam IPM, dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antar wilayah.

Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. Secara sosial-ekonomi, menunjukkan bahwa semakin tinggi Penanaman Modal Asing, justru ketimpangan pendapatan antar wilayah atau antar kelompok masyarakat cenderung meningkat. Penanaman Modal Asing umumnya berada di wilayah yang sudah mengalami kemajuan dan memiliki infrastruktur yang memadai seperti Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, karena memiliki daya tarik bagi investor karena potensi wisata. Sementara itu, wilayah Provinsi Bali yang kurang berkembang tidak banyak menerima Penanaman Modal Asing. Ketimpangan ini mencerminkan adanya kesenjangan sosial-ekonomi apabila Penanaman Modal Asing tidak didistribusikan secara merata.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali, yang berarti apabila semakin tinggi RLS, maka ketimpangan juga akan meningkat. Secara sosial-ekonomi dikarenakan terdapat kesenjangan akses pendidikan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat di Provinsi Bali. Masyarakat di wilayah perkotaan memiliki akses lebih mudah terhadap pendidikan formal yang berkualitas, sementara masyarakat di daerah pedesaan atau kawasan terpencil menghadapi berbagai keterbatasan seperti infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, keterbatasan ekonomi, serta minimnya fasilitas pendukung. Kelompok yang lebih berpendidikan semakin mampu mengakses pekerjaan berkualitas dan pendapatan tinggi, sementara kelompok lain tertinggal. Oleh karena itu, peningkatan RLS tanpa pemerataan akses dan kualitas pendidikan hanya akan memperkuat ketimpangan pendapatan antarwilayah dan antarkelas sosial.

Terakhir, kepadatan penduduk juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Wilayah dengan kepadatan tinggi, memiliki tingkat mobilitas dan variasi aktivitas ekonomi yang besar, termasuk sektor informal dan formal. Perbedaan besar dalam pendapatan antar individu di wilayah padat ini menyebabkan tingkat ketimpangan menjadi lebih tinggi. Pengaruh positif dan signifikan kepadatan penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Bali didukung oleh penelitian Firdaus dan Hasmarini (2023). Mereka menemukan bahwa jumlah penduduk yang tinggi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan, terutama jika pertumbuhan ekonomi tidak seimbang antar wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi penduduk yang tidak merata dapat memperlebar kesenjangan pendapatan antar wilayah.

Analisis Spasial

Analisis spasial digunakan untuk memvisualisasikan GINI rasio pada provinsi Bali dengan menggunakan data indeks GINI tahun 2019 - 2024. Visualisasi dengan menggunakan peta merupakan hal yang krusial dimana, hal tersebut berguna untuk memberikan informasi mengenai tingkat ketimpangan masing-masing kabupaten atau kota secara spasial. Dengan menggunakan aplikasi *Archmap*, dan dengan menggunakan *Hot Spot Analysis*, didapatkan hasil visualisasi indeks GINI provinsi Bali selama 6 tahun yang memberikan gambaran tentang tingkat kesenjangan pendapatan secara spasial. Berikut merupakan hasil analisis data GINI rasio Provinsi Bali dengan menggunakan *Hot Spot Analysis*.

Gambar 3. Hasil *Hotspot Analysis* GINI Rasio 2019.
Sumber: ArcGIS, diolah.

Gambar 4. Hasil *Hotspot Analysis* GINI Rasio 2020
Sumber: ArcGIS, diolah.

Gambar 5. Hasil *Hotspot Analysis* GINI Rasio 2021
Sumber: ArcGIS, diolah.

Gambar 6. Hasil *Hotspot Analysis* GINI Rasio 2022
Sumber: ArcGIS, diolah.

Gambar 7. Hasil *Hotspot Analysis* GINI Rasio 2023
Sumber: ArcGIS, diolah.

Pada tahun 2019, umumnya ketimpangan yang terjadi di provinsi Bali masih relatif merata, daerah yang memiliki tingkat ketimpangan tinggi yaitu Klungkung dengan indeks gini 0,3847. Penyebab utama ketimpangan yang terjadi di daerah ini yaitu keterbatasan infrastruktur yang ada. Meskipun destinasi wisata di Kabupaten klungkung sangat berpotensi, nyatanya keterbatasan infrastruktur justru mendorong ketimpangan. Pada tahun 2020, ketimpangan yang terjadi di Provinsi Bali mulai menyebar. Pandemi covid-19 menjadi penyebab utama menyebarnya ketimpangan, dilansir dari balipost.com pada tahun 2020, daerah seperti Denpasar, Klungkung, dan Jembrana merupakan daerah yang paling berdampak. Banyak masyarakat kelas menengah kebawah mengalami penurunan finansial. Masyarakat menengah masih berjibaku untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan masyarakat tingkat atas justru sudah menikmati fasilitas kesehatan yang memadai, hal itulah yang mendorong terjadinya ketimpangan di tahun 2020 hingga 2021. Awal tahun 2021, ketimpangan yang terjadi di kabupaten/kota di provinsi Bali mulai menunjukkan perbaikan, terutama daerah Jembrana hal ini diakibatkan oleh pemulihan pasca pandemi covid-19 serta pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi, mendorong peningkatan PDRB daerah

tersebut. Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan di provinsi Bali mulai menyebar mulai dari Denpasar hingga ke daerah-daerah sekitarnya, penyebab utama terjadinya ketimpangan ini yaitu karena ketimpangan sektor yang terjadi. Umumnya daerah yang menjadi destinasi utama pariwisata hanya di beberapa daerah saja, tidak merata ke seluruh provinsi hal inilah yang mendorong terjadinya ketimpangan.

Berdasarkan hasil analisis spasial dengan menggunakan *hotspot analysis*, Kota Denpasar merupakan kota dengan tingkat ketimpangan paling tinggi di provinsi Bali, dibuktikan dengan Masuknya Kota Denpasar selama periode 2019 - 2023 dalam kawasan dengan zona warna merah secara berturut turut. Dalam periode 2019 - 2020 terjadi peningkatan ketimpangan di beberapa kabupaten/kota di Bali yang kemungkinan diakibatkan oleh pandemi *Covid-19*. Sedangkan pada tahun 2022 - 2023, kabupaten Klungkung mengalami penurunan tingkat ketimpangan yang dilihat dari visualisasi hasil analisis yang dimana daerah tersebut lebih pudar jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

SIMPULAN

Hasil penelitian menggunakan regresi panel dengan model terbaik, yaitu Fixed Effect Model (FEM), menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. Artinya bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar wilayah. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, sehingga peningkatan investasi asing yang terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu cenderung meningkatkan kesenjangan antar wilayah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, mengindikasikan bahwa peningkatan akses pendidikan tanpa pemerataan dapat memperburuk ketimpangan. Sementara itu PDRB tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan, mengisyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diiringi dengan pemerataan pendapatan. Sementara itu, Kepadatan Penduduk berpengaruh positif dan signifikan, menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan, dimana wilayah dengan kepadatan tinggi cenderung mengalami ketimpangan pendapatan yang lebih besar karena ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi dan layanan publik. Kemudian, berdasarkan analisis spasial dengan metode Hotspot daerah di provinsi Bali dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang relatif tinggi secara berturut-turut berdasarkan data Indeks Gini Rasio selama 2019-2023 adalah Kota Denpasar. Sedangkan pada tahun 2022 - 2023, kabupaten Klungkung mengalami penurunan tingkat ketimpangan secara signifikan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah Provinsi Bali dalam upaya mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, antara lain sebagai berikut:

- a. Prioritaskan pemerataan akses pelayanan dasar, penguatan program perlindungan sosial, pelatihan vokasional, dan pemberdayaan ekonomi lokal di daerah dengan ketimpangan tinggi.
- b. Penerapan insentif fiskal maupun non fiskal guna mendorong PMA untuk membangun unit usaha pada wilayah diluar pusat pertumbuhan serta menetapkan kebijakan yang mengharuskan pelibatan tenaga kerja lokal atau kerjasama dengan UMKM lokal agar investasi berdampak secara langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja wilayah tersebut secara maksimal.
- c. Meningkatkan pemerataan akses dan layanan pendidikan di daerah ketimpangan tinggi dengan pemberian beasiswa dan afirmasi untuk keluarga miskin sehingga mendukung peningkatan kualitas pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil yang dapat mendukung sektor ekonomi produktif.
- d. Perlunya transformasi ekonomi dengan mendorong pembangunan berbasis ekonomi lokal, ekonomi hijau, dan pemberdayaan komunitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pro-rakyat.
- e. Menekankan pembangunan strategis berbasis wilayah untuk mengurangi tekanan demografis di daerah padat seperti wilayah Bali Selatan, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah Bali Utara dan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipuryanti, N. L. P. Y. & Sudibia, I. K. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk yang bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi. *PIRAMIDA*, 1(11), 20-28.
- Andina, R. D., Jajang, J., & Supriyanto, S. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2014–2020. *Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika*, 13(1), 1–14
- Aufa, N., & Syafri. (2019). Pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 37–52.
- Becker, Gary S. 1993 *Human Capital, A Theoretical and Empirical Analysis, With Special Reference to Education*. University of Chicago.
- Fattah, S., Suhab, S., & Fadillah, A. N. (2022). Determinan ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial*, 1(1), 108–125.
- Faturrokhim, F. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dalam negeri, indeks pembangunan manusia, dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia tahun 2013–2022 (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- Firdaus, A., & Hasmarini, M. I. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Bali Pada Tahun 2015-2022. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(3), 116-123.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Krismiyanthi, N. M. E., & Utama, M. S. (2020). Pengaruh sektor pariwisata dan kualitas sumber daya manusia terhadap kesempatan kerja dan ketimpangan distribusi pendapatan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 9(6), 1223–1252.
- Maorencia, Q. M., & Marwan, M. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *ARZUSIN*, 3(5), 571-580.
- Mayesta, S., & Huda, N. (2024). Analisis pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia terhadap distribusi pendapatan di Kota Padang tahun 1993–2022. *Jurnal Economic Development*, 2(2), 163–174.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., Tobing, L., & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS - STATA - Eviews*. 1 ed. Madenatera.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development (12th ed.)*. Pearson Education.
- Yanthi, N. P. S. P., & Sutrisna, I. K. (2021). Pengaruh IPM dan PMDN terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10(5), 2193-2222.